

**TDYU huzuridagi M.S.Vosiqova nomidagi Akademik
litseyning 1-bosqich 14-guruh o'quvchisi To'rayeva
Zahro Izzat qizi**

KONSTITUTSIYA – QONUN USTUVORLIGINI TA'MINLASHNING HUQUQIY POYDEVORI

Annotatsiya: Ushbu maqolada yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini qabul qilish jarayoni o'rganilgan. Bunda demokratik huquqiy davlatda shaxs, jamiyat va davlat o'rtasida vujudga keladigan ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishda Konstitutsiyaning o'rni ochib berilgan.

Kalit so'zlar: demokratik huquqiy davlat, suveren, ijtimoiy va dunyoviy davlat, ijtimoiy-siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy, sud-huquq, normativ huquqiy hujjat, erkinlik, sha'n va qadr-qimmat, inson qadri.

Fuqarolarning huquqlari, erkinliklari hamda qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlarini himoya qilinishi, jamiyatda qonun ustuvorligini ta'minlanishi, mamlakatning iqtisodiyotida o'sish sur'atlariga erishilishi, jahon hamjamiyatda munosib o'ringa ega bo'lishi, aholining farovon hayot kechirishida Konstitutsiya muhim ahamiyatga ega. Har bir davlat asosiy qomusi bo'lgan Konstitutsiyada aholining tarixan tashkil topgan qadriyatlarini, urf-odatlarini, an'analari, orzu-umidlari va intilishlari o'z aksini topadi. Shu jihatdan hech qaysi bir davlatda boshqa davlatlar bilan aynan o'xshash bo'lgan Konstitutsiya uchratib bo'lmaydi. Demokratik huquqiy davlatda shaxs, jamiyat va davlat o'rtasida vujudga keladigan ijtimoiy munosabatlarni tartibga solishda Konstitutsiyaning o'rni beqiyos.

Mamlakatimizning bugungi kunda har tamonlama rivojlanib borayotganligi barchamizga ma'lum, aholimiz soni 2030-yilga borib 40 millionga yetishi taxmin qilinmoqda. Xalqimizga munosib hayot sharoitini yaratish uchun esa barqaror iqtisodiyot, xavfsiz davlat, samarali boshqaruv, ijtimoiy kafolatlar bo'lishi lozim. Shu va shu kabi ko'pdan-ko'p masalalarning yechimi mustahkam huquqiy poydevori – Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida mustahkamlandi.

2023-yil 30-aprelda mamlakatimizda ijtimoiy-siyosiy hayotida muhim bir hodisa, ya'ni vatanimizning taqdiri va kelajagi, milliy taraqqiyotimiz uchun g'oyat muhim

ahamiyatga ega bo'lgan yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilindi.

Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek, "Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi davlatchilik, ijtimoiy-siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy va sud-huquq sohalarini bundan keyin ham barqaror rivojlantirish uchun mustahkam zamin yaratadi". "Inson qadri" g'oyasi asosida ishlab chiqilgan yangi tahrirdagi Konstitutsiyamiz fuqarolarimizni ancha yillardan beri qiynab kelayotgan masalalariga barham berdi.

Yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizning qabul qilinishida millionlab fuqarolar faol ishtirok etib Konstitutsiya loyihasini ishlab chiqish, uni muhokama qilish va qabul qilishda bir qancha taklif, fikr-mulohazalar bildirishdi. Konstitutsiya qabul qilishda dastlab loyiha ishlab chiqilib, keyin xalq muhokamasiga qo'yilgan edi:

- birinchi bosqichda Konstitutsiya loyihasini shakllantirish uchun xalqimizdan 60 mingdan ziyod taklif kelib tushgan bo'lsa, mazkur takliflarning taxminan har to'rttasidan bittasi loyihadan joy oldi;

- ikkinchi bosqichda o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilgan Konstitutsiya loyihasi umumxalq muhokamasiga qo'yildi. Ommaviy axborot vositalari, Internet tarmoqlari orqali loyiha bilan 5 million aholi tanishib, 150 mingdan ortiq taklif va mulohazalar aytili.

Xalqimiz tomonidan bildirilgan taklif, fikr-mulohazalar asosida yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizdagi moddalar soni 128 tadan 155 taga, normalar soni esa 275 tadan 434 taga ko'paytirildi. Asosiy qomusimizning 65 foiz matni xalqimizning takliflari asosida yangilandi. Shu bilan birga, mehnat jamoalari, oliygohlar, mahalla faollari va ziyolilar bilan bo'lib o'tgan muhokamalarda ham yana qariyb 10 mingta qo'shimcha taklif kelib tushdi. Ayni paytda xalqaro-huquqiy hujjatlar va 190 dan ortiq davlatlar tajribasi o'rganildi, Konstitutsiya loyiha 6 turdagi ekspertizadan o'tkazildi.

Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida jamiyatning barcha qatlamlari manfaatlari inobatga olingani, asosiy qomusimizda huquqiy jihatdan mustahkamlangani, Yangi O'zbekistonni qurish g'oyasi atrofida butun jamiyat jipslashgani, tom ma'noda chinakam xalq Konstitutsiyasi bo'ldi. Yangi tahrirdagi Konstitutsiya Yangi O'zbekiston strategiyasini amalga oshirishning siyosiy-huquqiy asoslarini yaratib, davlat va jamiyat taraqqiyotini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini belgilab berdi.

Shu o'rinda, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'biri bilan aytganda, "Mamlakatimiz taraqqiyotida mutlaqo yangi davrga qadam qo'ymoqdamiz. Chunki, yangilangan Konstitutsiyamizni qabul qilish bilan biz Uchinchi Renessans uchun huquqiy

poydevor yaratdik. Bugun xalqimiz intilayotgan ana shu buyuk maqsadni amalga oshirishga munosib hissa qo'shaman, degan har bir yurtdoshimiz, avvalo ushbu poydevorga tayanib, harakat qilishi lozim. Ayniqsa, unib-o'sib kelayotgan yosh avlodimizning orzu-intilishlarini ro'yobga chiqarishda, yoshlarimiz kelajagi uchun mustahkam zamin hozirlashda Asosiy qonunimiz ularga beqiyos imkoniyatlar ochib beradi".

Yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning qabul qilishini fuqarolar jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy hamda siyosiy faoliyatida ishtirok etish imkoniyatlarini kengaytirdi. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad inson qadrini yuksaltirish, huquq va erkinliklarini himoya qilishning mutlaqo yangi mexanizmlarini yaratish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish orqali xalqparvar davlat qurishdir.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 1-moddasiga ko'ra, O'zbekiston — boshqaruvning respublika shakliga ega bo'lgan suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat. Huquqiy davlatda barcha davlat organlari, mansabdor shaxslar, fuqarolar konstitutsiyaviy norma va prinsiplarga og'ishmay amal qilishi, davlat organlari o'z faoliyatini Konstitutsiyaga normalariga asoslanib ish ko'rishi zaruriligi belgilandi.

Shu bois yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning 15-moddasida "O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi mamlakatning butun hududida oliy yuridik kuchga ega, to'g'ridan-to'g'ri amal qiladi va yagona huquqiy makonning asosini tashkil etadi", degan norma belgilandi. Konstitutsiya ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchi normativ hujjatlarning asosini tashkil etib, oliy yuridik kuchga, ya'ni mamlakat hududida amaldagi barcha normativ huquqiy hujjatlar Konstitutsiya normalariga muvofiq bo'lishi lozim. Shu bois, Konstitutsiyaning 16-moddasida qayd etilganidek, O'zbekiston Respublikasining qonunlari va boshqa normativ-huquqiy hujjatlari O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi asosida va uni ijro etish yuzasidan qabul qilinadi. Birorta qonun yoki boshqa normativ-huquqiy hujjat Konstitutsiyaning prinsip va normalariga zid bo'lishi mumkin emasligi mustahkamlandi.

Xulosa qiladigan bo'lsak, yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining qabul qilinishi inson, uning hayoti, erkinligi, sha'ni va qadr-qimmatini oliy qadriyat hisoblanadigan insonparvar demokratik davlat barpo etish, fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlarini himoya qilish, jamiyatning ijtimoiy-siyosiy hayotida faol ishtirok etish, munosib hayot kechirishlariga erishish, xalq farovonligini ta'minlash, mamlakatimiz bozor iqtisodiyotida o'sish sur'atlariga erishish, davlatimiz taraqqiyotini rivojlantirishning strategik maqsadlariga erishishda mustahkam huquqiy zamin yaratdi.